

АЛИШЕР НАВОИЙ АСАРЛАРИДА ТИЛ, СЎЗ, АНТРОПОНИМЛАРНИНГ МАЪНО ТАЛҚИНИ

Бахронова Озода Жўрақуловна

Навоий давлат кончилиқ ва технологиялар университети ўқитувчиси

Аннотация: Назарий тилшунослиқ фанида ва илмида сўзлараро семантик ва структуравий муносабатлар масаласини тадқиқ қилиш ҳозирда барча хорижий давлатларда долзарб муаммо ҳисобланиб, уларнинг тадқиқи ҳамда таҳлилида бир қанча илмий муштараклик борлиги бизга мазкур илм соҳасида маълумдир.

Калит сўзлар: сўз, лексема, тил, антропоним, ономастика.

Abstract: The study of the semantic and structural relations between words in the science and discipline of theoretical linguistics is currently a pressing problem in all foreign countries, and we know that there is a certain scientific commonality in their research and analysis in this field of science.

Keywords: word, lexeme, language, anthroponym, onomastics.

Ҳозирги даврда биз сўзлараро муносабатдаги маъновий тааққиёт ҳамда уларнинг бириқувчанлик ҳолатлари эса, тил илми ва нутқий жараёнларнинг тараққиётида асосий роль эгаллайди.

Тилшунослиқ илмида сўзлараро маъновий муносабатлар эса ҳозиргача антоним ва сўзлар синонимик муносабатларини ўрганиш доирасида чекланиб қолди. Тилшунослиқда (аниқроғи назарий лингвистика илмида эса) юқорида тавсифлаган лексик-семантик муносабатлар сўзларнинг парадигматик ва синтагматик муносабатларида намоён бўлиши масаласи рус тилшунослигида мукамал ўрганилди. Лекин сўзларнинг эпидигматик муносабатлари эса жуда кам тадқиқ этилди. Бу масала ўзбек тилшунослигидаги иллюстратив материалларда кўпгина тадқиқотларга объект бўлдилар.

Ўзбек тилшунослигида сўзлараро маъновий муносабатлардаги даражаланиш ҳодисасини қайд этиш тўла маънода илмий янгиликми, деган саволга Алишер Навоийнинг лингвистик қарашларидан жавоб изласак, мақсадга мувофиқ бўлади. Адиб борлиқнинг серқирра идрок ва интуиция соҳиби сикатида англр экан, борлиқ ва мавжудодлар унинг кўз ўнгида нафақат бадиий рангин буёқларда тавсиф этилади[1;2;].

Тил ҳодисаларида асосий қурили муносабати бўлган номукамал зиддият, сўзларнинг умумий луғавий моҳияти ва сўз маъноларида оралиқланишлар ассидаги фарқлар масаласи уларнинг бугунги ечими даражасида бўлмаса-да, етарлича тавсиф этилади.

Демак, адибнинг кўплаб асарларида тил, сўз, маъно, тушунча мутаносиблиги ҳамда номутаносиблиги лексемалар мазмунида учрайдики, уларнинг мазмун жиҳатидан турли маъно ва мақсадларда қўлланилиши бизни бу композицион хусусиятни тавсиф ва тадқиқ қилиш заруратини олдимизга вазифа қилиб қўяди. Масалан, адибнинг *тил* атамасини, ўз асарларида *лисон*, *калом*, *калима*, *лафз*, *алфоз* тарзида арабча ўзлашмалар, шунингдек, *сухан*, *забон*, форсча ўзлашмалар ёрдамида яхши контекстуал маънолар тизимини ижтимоий тарзда ўрганишимизга имконият яратади[1;2;3;].

Тил лексемасининг юқоридаги ўз ва ўзлашма қатлам лексемалари таркибидаги вариативдорлик ҳамда услубий кўпмаънолилиқ хусусиятларини ҳам эътироф этади. Шу ўринда, ҳозирда бир қанча олимлар тадқиқотидаги “кўп маънолилиқ” эмас, балки “кенг маънолилиқ” хусусиятини намоён этади. Ўзбек тилшунослигида кўп маънолилиқ хусусиятларни биламиз, лекин кенг маънолилиқ хусусиятларига илмий тавсиф берилмаган. Шу таҳлилимизда биз муаммога ечим топгандаймиз.

Алишер Навоий ўз асарларида сўз лексемасидан ҳам унумли фойдаланган. Мазкур сўз лексемасини тил бирлиги сифатида, лексема деб қараб қуйидагича маъно ва мазмун мутаносиблигига амал қилганини кўраемиз.

Бас, аввалги садо сўз ўлғай,

Ҳар савтга ибтидо сўз ўлғай.

Бу жумла тавсифида адиб нутқни назарда тутяпти. Айтишимиз мумкинки, тил ва нутқ дихатомисиди тил ва нутқни бир биридан фарқлаш Навоий даврида ҳам бўлган.

Сўздурки, нишон берур ўликка жондин,

Сўздурки, берур жонга хабар жанондин.

Демак, адиб бу жумлада миллий тилнинг луғат бойлиги ва унинг кенг қўлланилиш хусусиятларини кўрсатмоқда. Тўғри, тилнинг луғат бойлиги социолингвистиканинг объекти, у ижтимоий ходиса сифатида қаралади. Адибнинг юқоридаги тавсифи эса ижтимоий ходисаларга бориб тақалиши ҳам ҳеч бир исботларсиз маълум.

Сўз гулшани, сўз бўстони. Бу гап маъносида берилган.

Сўзни тааммул била дер аҳли ҳуш. Бу жумлада “*фикр*” мазмуни тавсиф этиляпти. Бунда ҳар бир сўз фикр ифодалашни тушунча каби фалсафий атаманинг мазмунини очмайтимики. Бу ерда биз ҳозирда тушунча ва сўз муносабатларини муносабатини когнитив тилшуносликда энг янги замонавий тадқиқот демоқдамиз. Лекин бу бизда адиб асарлари мазмунида бўлган.

Яна хизматида печа юз ҳаким,

Борининг сўзи пок-у райи салим. Бу парчада сўз лексемаси билан ифодаланган маъно, муаллифнинг асар, ижод маҳсули каби мазмуний хусусиятларни ўзида мужассамлаштиради.

Алишер Навоий асарлари тилида исм-арабча, ном-форсча лексемалари ўзбекча ўзлашма сифатида фойдаланилган, жумладан, *от* лексемаси адиб асарларида қайд қилинган варианты антропоним сифатида учрайди.

Отики беш ҳарф қилур хитоб,

Минг бир эрур айласанг они ҳисоб.

Уйбу адад бирла оти гавҳари,

Ҳақнинг ўлуб минг оти мазҳари.

Мазкур байтлар мазмунида учрайдиган “*отики*” “*минг бир хитоб*” лексик бирликларида (сўзларда) арабий ва форсий тилларида мавжуд квантативлик (сон, миқдор) категориясидаги абжод ҳисобида рақамлар ва миқдорларнинг ҳарфлар орқали ифодаланиши тўлиқ тавсиф этилган.

Бу ерда “Низомий” (назмга, тартибга мансуб) деган таҳаллусни беради. Унинг сирлари пок бўлсин, бу қандай маънилардир, бу пок руҳий файзидан нишонадир!”, деган фикр ҳамда ғоялар илгари сурилган.

Демак, адиб асарларида учрайдиган антропонимлар асосан уч вариантда исм-арабча, ном-форсча, оти- туркийчада мавжудлиги учрайди[2;3;4;].

Адабиётлар

1. Алишер Навоий асарлари луғати. Алишер Навоий асарларининг ўн беш томлигига илова.. 1972. 784 б.
2. Равшанов М. Влияние арабизма на узбекские антропонимы.//Scientific impulse 1(10).2023.
3. Равшанов М.Картина мира и семантика// Scientific impulse 1(10).2023.
4. Равшанов М. Концептосфера в узбекской этнокультуре//Вопросы науки и образования. 2020. С.31-33
5. Равшанов М. Сравнительно-типологического изучения языков в произведениях Алишера Навои//Инновационные научные исследования в современном мире. 2021. С.136-142
6. Равшанов М. Вопросы праязыковой реконструкции в лингвистическом трактате Алишера Навои 2012.
7. Равшанов М.Категории квантативности существительных староузбекского языка(на материале произведений Алишера Навои)//Actual problem of Turkic studies. С.244